

**"PSYCHOLOGICAL DETERMINATION OF FAMILY CRISES IN
MARITAL RELATIONS"**

Kholikulova Shabnam Tolqin kizi

National University of Uzbekistan 1st year master's student, psychology

Abstract: This article analyzes the psychological characteristics of marital relations during crisis periods of family life. The author highlights internal and external factors influencing the occurrence of family crises, in particular, the role of communication system defects and social stereotypes. The article presents scientific conclusions on the importance of empathy and constructive communication in overcoming crises.

Keywords: Family crisis, marital relations, psychological determination, adaptation, family conflicts, role expectations, empathy, social stereotypes.

**“Er-xotin munosabatlarida oilaviy inqirozlarning psixologik
determinatsiyasi”**

Xoliqulova Shabnam To‘lqin qizi

O‘zbekiston Milliy universiteti

psixologiya yo‘nalish 1-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada oilaviy hayotning inqirozli davrlarida er-xotin munosabatlarining psixologik xususiyatlari tahlil qilingan. Muallif tomonidan oilaviy inqirozlarning kelib chiqishiga ta’sir etuvchi ichki va tashqi omillar, xususan, muloqot tizimidagi nuqsonlar va ijtimoiy stereotiplarning roli yoritilgan. Maqolada inqirozlarni bartaraf etishda empatiya va konstruktiv muloqotning ahamiyati bo‘yicha ilmiy xulosalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: oilaviy inqiroz, er-xotin munosabatlari, adaptatsiya, oilaviy nizolar, determinatsiya, rolli kutilmalar, stereotip, muloqot, empatiya, ijtimoiy sterotiplar

**«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ
КРИЗИСОВ В СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ»**

Холикулова Шабнам Толкин кызы

Национальный университет Узбекистана 1 курс магистратуры, психология

Аннотация. В данной статье анализируются психологические особенности супружеских отношений в кризисные периоды семейной жизни. Автор освещает внутренние и внешние факторы, влияющие на возникновение семейных кризисов, в частности, роль дефектов системы общения и социальных стереотипов. В статье представлены научные выводы о значении эмпатии и конструктивного общения в преодолении кризисов.

Ключевые слова: Семейный кризис, супружеские отношения, психологическая детерминация, адаптация, семейные конфликты, ролевые ожидания, эмпатия, социальные стереотипы.

Zamonaviy psixologiyada oila murakkab tizim sifatida qaraladi va har qanday tizim kabi u ham o'zining rivojlanish bosqichlarida muayyan qiyinchiliklarga duch keladi. Er-xotin munosabatlaridagi inqirozli davrlar faqatgina salbiy hodisa emas, balki oilaning yangi taraqqiyot bosqichiga o'tishi uchun zaruriy jarayondir. Biroq, ushbu davrda psixologik tayyorgarlikning yetishmasligi ko'p hollarda oilalarning parokanda bo'lishiga olib kelmoqda.

Oila psixologiyasida inqiroz tushunchasi shunchaki statik jarayon emas, balki er-xotinning yangi ijtimoiy-psixologik muhitga moslashish (adaptatsiya) bosqichida duch keladigan murakkab vaziyatlari hamda ularga nisbatan ko'rsatadigan subyektiv reaksiyalari yig'indisidir. E. Eriksonning ta'kidlashicha, oilaviy hayot siklidagi inqirozlar shaxs rivojlanishidagi normativ bosqichlar bo'lib, ular eski xulq-atvor andozalarining yangi hayotiy vaziyatlarga mos kelmasligi natijasida yuzaga keladi. Nikohgacha bo'lgan individual hayot tarzi va qadriyatlar tizimidan oilaviy yaxlitlikka o'tish jarayoni shaxsdan o'z xulq-atvori va xatti-harakatlarini qayta ko'rib chiqishni talab etadi.

Inqirozli holatlar, mohiyatiga ko'ra, ko'pincha manfaatlar to'qnashuvi natijasida yuzaga keladi. Er-xotinning har biri shakllangan shaxs sifatida o'z talab va kutilmalariga ega bo'lishi, biroq hamkorning manfaatlarini qabul qilishda psixologik to'siqlarga duch kelishi munosabatlarda destruktiv tendensiyalarni keltirib chiqaradi. A.N. Volkovanning fikricha, oilaviy barqarorlik er va xotinning oilaviy rollar haqidagi tasavvurlari qanchalik mos kelishiga bog'liq bo'lib, rolli kutilmalarning zidligi muqarrar ravishda nizoli inqirozlarni keltirib chiqaradi .

Shu bilan birga, oilaviy nizolarning yuzaga kelishida endogen (ichki) va ekzogen (tashqi) omillar muhim rol o'ynaydi. Ichki omillar sirasiga er-xotin o'rtasidagi muloqotda o'zaro tushunishning yetishmasligi va empatiya darajasining pastligi kabi psixologik jihatlarni kiritish mumkin. V. Satir bo'yicha, oiladagi inqirozli vaziyatlar muloqot tizimining buzilishi bilan xarakterlanib, empatiyaning yetishmasligi er-xotin o'rtasida "hissiy devor" paydo bo'lishiga olib keladi . Tashqi omillar sifatida esa oilaning iqtisodiy ta'minlanganligi va uchinchi shaxslarning oilaviy munosabatlarga asossiz aralashuvi namoyon bo'ladi.

Professor G'. Shoumarov o'zbek oilalaridagi nizolarni tahlil qilar ekan, oilaviy inqirozlarning asosiy omillaridan biri sifatida er-xotin munosabatlariga tashqi muhitning (qarindoshlarning) ta'sirini alohida ko'rsatib o'tadi . Ayniqsa, mahalliy ijtimoiy muhitga xos bo'lgan qotib qolgan stereotiplar oilaviy barqarorlikka jiddiy xavf tug'diradi. Misol tariqasida «oilada faqat erkak kishining so'zi ustun bo'lishi kerak» degan tushunchaning bir tomonlama talqin qilinishini keltirish mumkin. Oilada erkak kishining yetakchiligi (liderligi) ijtimoiy-madaniy xususiyat bo'lsa-da, bu ayolning fikri inobatga olinmasligi kerak degan ma'noni anglatmasligi lozim. Avtoritar ko'rinishdagi bunday stereotiplar juftliklar o'rtasidagi teng huquqli muloqotni cheklab, chuqur psixologik inqirozlarga zamin yaratadi.

Oila hayotidagi inqirozli davrlarning psixologik xususiyatlarini tahlil qilish natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Inqiroz — rivojlanish omili sifatida: Oilaviy inqirozlar nafaqat destruktiv (buzuvchi) xususiyatga ega, balki u er-xotin munosabatlarning yangi, sifatli bosqichga o'tishi uchun zarur bo'lgan adaptiv jarayondir.

2. Muloqot madaniyatining o'rni: Inqirozlarning chuqurlashishiga er-xotin o'rtasidagi empatiyaning yetishmasligi va muloqot tizimidagi nuqsonlar asosiy sabab bo'ladi. O'zaro muloqotda "ayblash" pozitsiyasidan "hamkorlik" pozitsiyasiga o'tish inqirozdan chiqishning eng samarali yo'lidir.

3. Stereotiplarni qayta ko'rib chiqish: Mahalliy muhitda qotib qolgan avtoritar stereotiplarni demokratik munosabatlar tamoyillari asosida qayta shakllantirish, ya'ni oilaviy qarorlar qabul qilishda er va xotinning teng huquqliligini ta'minlash oila barqarorligining muhim omilidir.

3. Psixologik xizmat zaruriyati: Inqirozli vaziyatga tushgan oilalarga o'z vaqtida professional psixologik yordam ko'rsatish, ularga nizolarni konstruktiv hal etish strategiyalarini o'rgatish ajrimlarning oldini olishda ijobiy natija beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М.: Прогресс, 2006.
2. Shoumarov G'.B. Oila psixologiyasi. – T.: Sharq, 2010.
3. Сатир В. Психотерапия семьи. – СПб.: Речь, 2001.
4. Волкова А.Н. Методические приемы диагностики супружеских отношений. – Л.: ЛГУ, 1985.

